

11. Сорокина Н.Ю. Уровни и иерархия целей современной региональной социально-экономической политики России / Н.Ю. Сорокина // Федерализм. – 2021. – Т. 26. – № 3 (103). – С. 50-62.
12. Федулова С.Ф. Проблемы оценки эффективности функционирования финансовой системы региона / С.Ф. Федулова // Вестник Удмуртского университета. – 2006. – №2. – С. 173-180.
13. Николаев А.А. Особенности функционирования финансовой системы субъекта Российской Федерации / А.А. Николаев // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 1. – С. 7-9.
14. Шевелева О.Б. Взаимосвязь категорий «финансовая система региона» и «региональная финансовая безопасность» / О.Б. Шевелева, Е.В. Слесаренко // Региональная экономика: теория и практика. – 2013. – № 20. – С. 35-45.
15. Гончарук О.В. Оценка устойчивости финансовой системы региона: теория и методология / О.В. Гончарук, Ю.Е. Путихин // Экономические науки. – 2021. – № 8. – С. 153-164.
16. Ахинов Г.А. Вопросы формирования в Европейском Союзе региональной финансовой системы / Г.А. Ахинов, К.А. Зимарин // Философия хозяйства. – 2016. – № 1(103). – С. 142-151.
17. Завьялова Д.А. Современные подходы к определению категории «региональная финансовая система» / Д.А. Завьялова // Финансы и кредит. – 2018. – Т. 24. – Вып. 43. – С. 2568-2577.
18. Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России 16 сентября 2022 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cbr.ru/press/event/?id=14171>. – (Дата обращения: 20.09.2022).

УДК 336.11

DOI

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В НОВОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

ПРУДНИКОВ В.А.,
старший преподаватель кафедры цифровой
аналитики и контроля,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Представленное научное исследование затрагивает особенности проведения мероприятий государственного финансового мониторинга (сокр. – ГФМ) в условиях стремительного развития цифровых технологий, новых платежных систем и электронных торговых площадок. Кроме того,

основные трансформационные изменения в банковском секторе и платежных системах, а также международные требования регуляторов финансовых отношений усиленно влияют на разработку технологий, которые могут повысить скорость, качество и эффективность мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (сокр. – ПОД/ФТ). На основании указанного в данном исследовании формализован контрольно-аналитический инструментарий субъектов государственного мониторинга финансовых потоков в условиях цифровизации экономики в Донецкой Народной Республике (сокр. – ДНР). Авторами также предложены пути трансформации контрольных процедур мониторинга финансовых потоков в новом цифровом пространстве в направлении от традиционных процедур финансового мониторинга до цифровых инструментов с указанием положительных моментов от их внедрения.

Ключевые слова: государственный финансовый мониторинг; противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; финансирование терроризма; сомнительные операции; государственный уполномоченный орган; криптовалюта; комплаенс-контроль; транзакция; цифровая среда

TRANSFORMATION OF CONTROL AND ANALYTICAL PROCEDURES OF STATE MONITORING OF FINANCIAL FLOWS IN A NEW DIGITAL ENVIRONMENT

**PRUDNIKOV V.A.,
Senior Lecturer, Department of digital analytics
and control,
SO HPE «DONNUET»
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The presented scientific study touches upon the features of conducting state financial monitoring activities in the context of the rapid development of digital technologies, new payment systems and electronic trading platforms. In addition, major transformational changes in the banking sector and payment systems, as well as international requirements of financial regulators, are strongly influencing the development of technologies that can improve the speed, quality and effectiveness of measures to combat money laundering and terrorist financing. Based on the above, this study formalizes the control and analytical tools of the subjects of state monitoring of financial flows in the context of the digitalization of the economy in the Donetsk People's Republic. The authors also proposed ways to transform the control procedures for monitoring financial flows in the new digital space in the direction from traditional financial monitoring procedures to digital tools, indicating the positive aspects of their implementation.

Keywords: state financial monitoring; counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime; financing of terrorism; suspicious transactions; state authorized body; cryptocurrency; compliance control; transaction; digital environment

Постановка задачи. Стремительное развитие теневого интернета для нелегальных торговых площадок (дакнет), появление

новых платежных систем и криптовалют кардинально меняет содержание поисковых методик контрольных органов, что требует новых технологических решений. Так, разработан комплекс мероприятий по борьбе с легализацией денежных средств Anti Money Laundering (AML), технологии которого могут повысить скорость, качество и эффективность мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Они могут помочь финансовым учреждениям и надзорным органам оценить риски более точными, своевременными и всеобъемлющими способами.

Актуальность исследования. С использованием ответственного и основанного на оценке риска подхода новые технологии и инновационные продукты/услуги могут улучшить финансовую доступность, привлекая больше людей к регулируемой финансовой системе и тем самым повышая эффективность мер ПОД/ФТ. Вместе с тем защита прав человека на доступ к финансовым услугам является ключевым моментом для адекватного внедрения ПОД/ФТ и обеспечения смягчения требований, предотвращения таких непредвиденных последствий, как сложности для законопослушного субъекта при прохождении его идентификации в финансовой системе.

Указанные причины требуют изменений контрольно-аналитических процедур государственного мониторинга финансовых потоков в новой цифровой среде, что вызвало актуальность данного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемами развития финансового мониторинга занимаются многие ученые экономического и юридического направления, однако проработке трансформации системы государственных финансов и контроля в режиме цифровизации экономики уделялось внимание только небольшого круга специалистов: Авдеевой Е.С., Еризко В.В. [1], Бубновой Ю.Б. [2], Молчановой Н.П. [3], Новичкова И.В., Гальчун Е.А., Кезля Д.А. [4] и др.

Цель статьи: определить контрольно-аналитический инструментарий субъектов государственного мониторинга финансовых потоков в условиях цифровизации экономики в Донецкой Народной Республике и предложить пути трансформации указанных процедур в новом цифровом пространстве в направлении от традиционных процедур финансового мониторинга до цифровых инструментов

Изложение основного материала исследования. В июле 2021 года группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF – сокр. ФАТФ) предоставила отчет «Возможности и вызовы новых технологий для ПОД/ФТ» [5].

В этом отчете определяются новые и доступные технологические решения, такие как искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные и расширенная когнитивная аналитика (алгоритмы ориентации на требования к идентификации и верификации клиентов), технологии RegTech [6] и SupTech [7], инструменты оценки рисков COTS. Кроме этого, рассматриваются препятствия, которые могут стоять на пути успешного внедрения новых технологий, подчеркиваются необходимые условия, политики и практики, которые должны быть в наличии для успешного использования этих технологий для повышения эффективности и результативности ПОД/ФТ.

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [8], заложив фундамент дальнейшего развития цифровизации, определила следующие основные трансформационные тренды в банковском секторе и платежных системах [1, 2]: массовое внедрение интеллектуальных (квантовых) датчиков в банковское оборудование; стремительное развитие интернета вещей увеличивает платежный поток безналичных денежных средств и использование интернет-кошельков; переход на хранение информации и проведение вычислений с собственных мощностей на распределенные ресурсы («облачные» технологии); сквозная автоматизация и интеграция финансовых и управленческих процессов банка в единую информационную систему («от фронт-офиса до бэк-офиса»); переход на обязательную оцифрованную техническую документацию и электронный документооборот («безбумажные» технологии); другие положения, указанные в национальной программе.

Как следствие, контрольно-аналитический инструментарий субъектов ПОД/ФТ претерпевает изменения в условиях новых вызовов, связанных с цифровизацией экономики (рис. 1), что, в свою очередь, предопределяет пути трансформации контрольных процедур мониторинга финансовых потоков в новом цифровом пространстве с возможностью их внедрения на территории Донецкой Народной Республики (табл. 1).

Рис. 1. Контрольно-аналитический инструментарий субъектов ПОД/ФТ в условиях цифровизации экономики в ДНР [составлено автором]

Пути трансформации контрольно-аналитических процедур мониторинга финансовых потоков в новом цифровом пространстве ДНР [составлено автором]

Традиционные процедуры финансового мониторинга, применяемые в ДНР	Краткая характеристика	Цифровые инструменты ГФМ	Позитивные аспекты внедрения цифровых инструментов ГФМ
1 идентификация клиента	2 позволяет банку установить и подтвердить достоверность сведений о клиентах, представителях, <u>выгодоприобретателях</u> , <u>бенефициарных</u> владельцах	3 цифровая идентификация личности (цифровое удостоверение личности); возможность группового просмотра клиентских и сторонних баз данных и их анализ	4 ускорение процесса идентификации клиентов, накопление информации, быстрый запрос по базам данных сторонних организаций
обязательный контроль	совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему субъектом первичного финансового мониторинга согласно законодательства	сбор доказательств преступлений; определение виновных лиц; автоматизация административных процедур	ускорение процедуры сбора доказательств преступлений; достоверность и качество отчетности
анализ	устанавливаются причинно-следственные связи между основанием для финансовой операции, происхождением финансового потока и его легальностью, целевым назначением, бенефициаром и получателем; выявление мошеннических схем	мониторинг и анализ транзакций через электронные платежные системы, интернет-магазины, электронные кошельки, анализ транзакций <u>криптовалюты</u> ; поведенческая аналитика	повышается возможность выявления нетипичных транзакций, ускоряется процесс анализа клиента и его финансовых связей, степени зависимости от бенефициаров и получателей; сопоставление с типовыми схемами отмывания денежных средств
документирование	любая финансовая операция между контрагентами подвергается тщательному документированию согласно установленным формам (бланков) и правилам их заполнения; результаты проверки (мониторинга) должны быть задокументированы	электронный документооборот, создание резервных копий, архивов данных, цифровая подпись, сканы копии документов	передача электронного документа между субъектами ГФМ в кратчайшие сроки

Продолжение табл. 1

1	2	3	4
внутренний контроль	совокупность принимаемых субъектами первичного финансового мониторинга: идентификация клиентов при приеме на обслуживание; оценка степени риска; выявления операций, которые подлежат обязательному контролю; документальное фиксирование информации и другие меры согласно законодательству	комплаенс-контроль; автоматизация административных процедур; использование программного обеспечения для контроля автоматизированных бухгалтерских систем учета	нетипичные, преступные или незаконные операции выявляются на стадии оформления в автоматизированной системе бухгалтерского учета; выявляются бланки нетипичной формы или заполненные ручным способом при автоматизации учета
санкционирование	запрет на заключение договора банковского счета (вклада); запрет на выполнение распоряжения клиента о совершении операции; не принятие сотрудничества и осуществления финансовой операции	инструмент онлайн-поиска по базам данных по политическим лицам, санкциям, принудительным мерам и неблагоприятным СМИ; выявление мошеннических схем	санкционирование нелегальных транзакций в кратчайшие сроки при наличии доказательной базы
управление риском легализации преступных доходов	совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий кредитных организаций и публичных акционерных обществ: запрос дополнительных документов, их анализ; меры по классификации клиентов с учетом критериев риска; другие согласно законодательству	инструмент «Знай своего клиента», инструмент «Соответствие требованиям на 360 градусов», инструмент для оценки рисков COTS	повышается эффективность выявления рисков операций, повышается уровень заинтересованности субъектов первичного мониторинга в процедуре выявления нетипичных операций
обеспечение сохранности и конфиденциальности информации	совокупность инструментов информационной безопасности, используемых при вводе, хранении, обработке и передаче данных для обеспечения целостности, доступности, неразглашения информации	аудит информационных систем, инструмент осмотрительности и универсального доступа к информации	блокируется доступ для сторонних организаций, формируется узкий круг пользователей служебной информацией с повышенным уровнем ответственности и профессиональной подготовки
информирование уполномоченного органа	на бумажном носителе	информация направляется уполномоченному органу в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи	передача информации между субъектами ГФМ в режиме реального времени по защищенным каналам связи

Финансирование внедрения предложенных технологий и инструментов должно оправдываться национальными интересами Республики в условиях интеграционных процессов с Российской Федерацией, вхождению на донецкий финансовый рынок российского и иностранного банковского капитала, возможности использования международных платежных систем (Mastercard, Webmoney, Visa, PayPal, Qiwi и др.), национальной системы платёжных карт (оператора платёжной системы «Мир»), а также сервисов (например, «Городские платежи» от Яндекс-деньги), что ускоряет и упрощает проведение финансовых транзакций, расширяет доступность для пользователей широкого перечня банковских услуг.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В данном исследовании формализован контрольно-аналитический инструментарий субъектов государственного мониторинга финансовых потоков в условиях цифровизации экономики в Донецкой Народной Республике, а также предложены пути трансформации контрольных процедур мониторинга финансовых потоков в новом цифровом пространстве в направлении от традиционных процедур финансового мониторинга до цифровых инструментов, среди которых мониторинг и анализ транзакций через электронные платежные системы, интернет-магазины, электронные кошельки, анализ транзакций криптовалюты; поведенческая аналитика; комплаенс-контроль; автоматизация административных процедур; использование программного обеспечения для контроля автоматизированных бухгалтерских систем учета и прочие. Кроме того, автором определены позитивные аспекты внедрения цифровых инструментов ГФМ, а именно повышается возможность выявления нетипичных транзакций, ускоряется процесс анализа клиента и его финансовых связей, степени зависимости от бенефициаров и получателей; сопоставление с типовыми схемами отмывания денежных средств; ускорение процесса идентификации клиентов, накопление информации; быстрый запрос по базам данных сторонних организаций; санкционирование нелегальных транзакций в кратчайшие сроки при наличии доказательной базы и так далее.

Таким образом, использование новых технологий позволяют проводить более динамичный анализ рисков, обеспечивать анализ

сети и работать на клиентском, институциональном, юрисдикционном и трансграничном уровнях. Однако для оптимального использования этих инструментов требуются нормативные документы и государственная политика, среда, которая создает адекватный пул данных и совместное использование, или совместную аналитику, а также соответствующий доступ со стороны надзорных органов и правоохранительных органов. Для ДНР является очень важной адаптация российского законодательства по криптовалютам и внедрение признанных цифровых технологий в систему ПОД/ФТ Республики, что будет направлением дальнейших научных исследований.

Список использованных источников

1. Авдеева Е.С. Цифровая трансформация в экономике / Е.С. Авдеева, В.В. Еризко // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2018. – №13-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-v-ekonomike>. – (Дата обращения: 26.10.2021).

2. Бубнова Ю.Б. Трансформация бизнес-модели банка в условиях цифровой экономики / Ю.Б. Бубнова // Известия БГУ. – 2019. – №3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-biznes-modeli-banka-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki>. – (Дата обращения: 26.10.2021).

3. Молчанова Н.П. Развитие общественных финансов в условиях становления цифровой экономики / Н.П. Молчанова // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. – Т. 9. – Вып. 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://archive.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=3865&p=attachment>. – (Дата обращения: 16.05.2022).

4. Новичков И.В. Цифровизация финансового контроля / И.В. Новичков, Е.А. Гальчун, Д.А. Кезля // Образование. Наука. Научные кадры. – 2022. – №2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-finansovogo-kontrolya>. – (Дата обращения: 18.05.2022).

5. FATF (2021), Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT // FATF, Paris, France. July 2021 [Electronic resource]. – <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Opportunities-Challenges-of-New-Technologies-for-AML-CFT.pdf>. – (Дата обращения: 18.05.2022).

6. Feedback Statement. FS16/4. Call for input on supporting the development and adopters of RegTech // Financial Conduct Authority. –

2016 [Electronic resource]. – www.fca.org.uk/publication/feedback/fs-16-04.pdf. – (Дата обращения: 18.05.2022).

7. Innovative technology in financial supervision (suptech) – the experience of early users. FSI Insights on policy implementation No 9 / By Dirk Broeders and Jermy Prenio. July 2018 [Electronic resource]. – <https://www.bis.org/fsi/publ/insights9.htm>. – (Дата обращения: 18.05.2022).

8. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7 / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/>. – (Дата обращения: 18.05.2022).

УДК 332.14

DOI

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

САЛИТА С.В.,

д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой «Финансы и кредит»

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика;**

ГОЛУБЦОВА О.А.,

старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье рассмотрены особенности формирования организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона, как динамической системы взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, которая, получая ресурсы и информацию с внешней и внутренней среды, влияет на них с использованием определенных принципов, «навыков» и «опыта» и направлена на обеспечение сбалансированности и равновесия в получении экономических, социальных и экологических результатов в зависимости от стратегических целей